

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18335149>

SIMPSON-VISSER TIPIDAGI FAZO-VAQTLARNING SKALYAR-TENZOR NAZARIYALARI DOIRASIDAGI TALQINI

Qodir Badalov^{1,2}, Rustam Ibadov²

¹ Samarqand davlat pedagogika instituti

² Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

E-mail: kr.badalov@gmail.com

Аннотация. Bizning bu ishimizda har qanday statik, sferik-simmetrik metrikaning maxsus bog'lanish funksiyasi $h(\phi)$ va potentsiali $U(\phi)$ tortishish skalyar-tenzor nazariyasining (STN) aniq yechimi ekanligi ko'rsatilgan. Biroq, ayrim koordinata sferalarida bu formatdagi skalyar maydon kanoniklikdan fantomga aylanishi mumkin. Bu odatda radial koordinatalar diapazonining faqat bir qismida amal qilishi bizning hisoblashlarimizda inobatga olingan.

Калит so'zlar: sferik-simmetrik metrika, qora tuynuklar, singulyarlik, bog'lanish funksiyasi, potentsial.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВ-ВРЕМЕН ТИПА СИМПСОНА-ВИССЕРА В РАМКАХ СКАЛЯРНО-ТЕНЗОРНЫХ ТЕОРИЙ ГРАВИТАЦИИ

Кодир Бадалов^{1,2}, Рустам Ибадов²

¹ Самаркандский государственный педагогический институт.

² Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова.

Эл. адрес: kr.badalov@gmail.com

Аннотация. В нашей работе показано, что специальная функция связи $h(\phi)$ и потенциал $U(\phi)$ любой статической сферически-симметричной метрики является точным решением гравитационной скалярно-тензорной теории (СТН). Однако в некоторых координатных сферах скалярное поле в этом формате может превратиться из канонического в фантомное. В наших расчетах учтено то, что обычно это справедливо только в части диапазона радиальных координат.

Ключевые слова: сферически-симметричная метрика, чёрные дыры, сингулярность, функция связи, потенциал.

INTERPRETATION OF SIMPSON-VISSER TYPE SPACE-TIMES WITHIN SCALAR-TENSOR THEORIES OF GRAVITY

Kodir Badalov^{1,2}, Rustam Ibadov²

¹Samarkand State Pedagogical Institute.

²Samarkand State University named after Sharof Rashidov.

E-mail: kr.badalov@gmail.com

Annotation. *Our work shows that the special coupling function $h(\phi)$ and the potential $U(\phi)$ of any static spherically symmetric metric is a decisive gravitational scalar-tensor theory (STT). However, in the coordinates of some phenomena, the scalar field in this format can turn from canonical to phantom. Our calculations take into account the fact that this is usually only true in terms of unchanged radial coordinates.*

Keywords: *spherically symmetric metric, black holes, singularity, coupling function, potential.*

Kirish.

Umumiy nisbiylik nazariyasi (UNN) dagi maydon tenglamalari yechimi sifatida qiziqarli xususiyatlarga ega bo'lgan fazo-vaqt metrikasiga doir misollar tortishish nazariyasi bo'yicha so'nggi tadqiqotlarda hisobga olingan va ko'rib chiqilgan. Ularning aksariyati yarim klassik tortishish nazariyalarda ham, kvant tortishish kuchiga boshqa yondashuvlarda ham nosingulyardir. Masalan, Simpson va Visser (SV) [1] Shvartsshild metrikasidagi $r = 0$ singulyarlikni yo'qotish uchun sferik radius r ni $r(x) = \sqrt{x^2 + b^2}$ ifodasi bilan almashtirishni taklif qildi, bu yerda $x \in R$ yangi radial koordinata. Bu almashtirish natijasida $r(x)$ radius nol qiymatga teng bo'lmaydi ya'ni singulyarlik mavjud bo'lmaydi. Ushbu mulohazalardan nosingulyar metrika quyidagiga teng bo'ladi:

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2m}{\sqrt{x^2 + b^2}}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{\sqrt{x^2 + b^2}}\right)^{-1} dx^2 + (x^2 + b^2)d\Omega^2, \quad (1)$$

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2.$$

Bu ifoda m massa va $|x|$ ning katta qiymatlarida Schwarzschildning asimtotik yechimiga keladi ammo singulyarlik ($r = 0$) o'rniga $x = 0$ da $r = b > 0$ regulyar minimumga ega bo'ladi.

Yuqoridagi (1) tenglamadan ko'rish mumkinki, agar $b > 2m$ bo'lsa $x = 0$ nuqtada bir bo'g'izli o'tkazuvchan yumronqoziq iniga, $b > 2m$ bo'lsa $x = \pm\sqrt{4m^2 - b^2}$ nuqtada oddiy ikki qutbli regulyar qora tuynukga, $b = 2m$ bo'lsa $x = 0$ nuqtada bitta ekstremal qutbga ega regulyar qora tuynukga keladi. Shunga o'xshash regulyarizatsiyalar Reissner-Nordström va boshqa singulyar metrikalar uchun ham olingan [2]. Simpson va Visser nol qiymatga ega bo'lmagan $\sqrt{u^2 + b^2}$ almashtirish orqali singulyarlikdan (qaralayotgan metrikada nol qiymat singulyarlikka mos keladi) qutilishga keladi. Bu yerda $b > 0$ regulyarizatsiya parametri.

Soddalik uchun (1) tenglamani umumiy ko'rinishda quyidagicha yozib olsak bo'ladi:

$$ds^2 = A(x)dt^2 - \frac{dx^2}{A(x)} + r^2(x)d\Omega^2 \quad (2)$$

Bunda metrika kvaziglobal radial koordinata x deb ataladigan shartlarda yozilgan [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Biz ikkita maydonning kombinatsiyasidan ko'ra, bitta maydonga ega bo'lgan ixtiyoriy statik, sferik-simmetrik fazo-vaqtning maydon tavsifini olishga harakat qilamiz. Kerakli yangi erkinlik darajasi sifatida skalyar maydon va fazo-vaqt egriligi o'rtasidagi minimal bo'lmagan bog'lanishdan foydalanish, boshqacha qilib aytganda, tortishishning skalyar-tenzor nazariyalarini (STN) qo'llash maqsad qilindi. Biz bunday tasvirlash haqiqatan ham mumkinligini ko'rsatamiz hamda ixtiyoriy $A(x)$ va $r(x)$ uchun STN xarakteristikalarini (potensial $U(\phi)$ va kinetik bog'lanish funksiyasi $h(\phi)$) olish algoritmini ko'rsatamiz. Keyin biz ushbu algoritmi ikkita maxsus misolga qo'llaymiz. Metrika $(+ - - -)$, $8\pi G = c = 1$ deb qabul qilingan hamda $G_\mu^\nu = R_\mu^\nu - \frac{1}{2}\delta_\mu^\nu R = -T_\mu^\nu$ Eynshteyn tenglamalaridan foydalanilgan.

Sferik-simmetrik fazo-vaqtlarning skalyar-tenzor nazariyasi tasviri

Bergmann-Vagoner-Nordtvedtning umumiy skalyar-tenzor tortishish nazariyasi quyidagi ta'sir integrali bilan tavsiflanadi [4-6]

$$S_{STT} = \frac{1}{16\pi} \int \sqrt{-g} d^4x [f(\phi)R + 2h(\phi)\phi'^{\alpha}\phi_{,\alpha} - 2U(\phi) + L_m] \quad (3)$$

bu yerda R - fazo-vaqtning skalyar egriligi, f , h , va U skalyar maydon ϕ ning ixtiyoriy funksiyalari ($f(\phi) > 0$ finitli, chunki effektiv tortishish doimiysi $1/f$ ga proporsional), va L_m - gravitatsiyaga ega bo'lmagan materiyaning Lagranj funksiyasi. Ushbu ta'sir integralining variatsiyasini hisoblab, eng kichik ta'sir prinsipiga ko'ra, uni nolga tenglashtiramiz. (2) metrikaga asosan Eynshteyn tenzorining nolga teng bo'lmagan komponentalari topib olingan differensial tenglamaga keltirib qo'yamiz va quyidagi tenglamalarga ega bo'lamiz [7]:

$$f(G_t^t - G_\theta^\theta) = f' \left(\frac{A'}{2} - \frac{Ar'}{r} \right) \quad (4)$$

$$f(G_t^t + G_x^x) + Af'' + f' \left(\frac{4Ar'}{r} + A' \right) = -2U \quad (5)$$

$$f(G_t^t - G_x^x) + Af'' = -2Ah\phi'^2 \quad (6)$$

Reissner-Nordström metrikasi (2) va yuqoridagi (1) metrikaga asosan

$$r(x) = \sqrt{x^2 + b^2}, \quad A(x) = 1 - \frac{2m}{\sqrt{x^2 + b^2}} \quad (7)$$

bu yerda m - "Shvartssild massasi" ga teng massa, $b > 0$ - regularizatsiyalash parametri. (4)-(6) lardan

$$x(r - 3m)f' = \frac{3mb^2}{r^2} f \quad (8)$$

$$\frac{r - 2m}{r} f'' + \frac{2x}{r^3} (2r - 3m)f' - \frac{4mb^2}{r^5} f = -2U \quad (9)$$

$$f'' + \frac{2b^4}{r^4} f = -2h\phi'^2 \quad (10)$$

Bu yerda $r = r(x)$ (7) da berilgan, shtrix d/dx bildiradi.

(8) dan $b \neq 3m$ va $b = 3m$ bo'lganda mos ravishda

$$f(x) = f_0 r(r+b)^{-\frac{3m}{2(3m+b)}} (r-b)^{-\frac{3m}{2(3m-b)}} |r-3m| \frac{b^2}{9m^2-b^2}, f_0 = \text{const} \quad (11)$$

$$f(x) = f_0 r(r+b)^{-\frac{1}{4}} (r-b)^{-\frac{3}{4}} e^{-\frac{b}{2r-2b}} \quad (12)$$

larni hosil qilamiz.

Oldingidek, umumiyligni yo‘qotmasdan, ϕ maydonni parametrlash sifatida tanlashimiz mumkin

$$\phi = \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} \Rightarrow \phi' = \frac{1}{x^2 + b^2} = \frac{1}{r^2} \quad (13)$$

x yoki r funksiyalari sifatida hisoblangan $f(\phi)$, $h(\phi)$, $U(\phi)$ kattaliklar $x = b \tan(b\phi)$ va $r = b/\cos(b\phi)$ almashtirishlar orqali ϕ o‘zgaruvchidan bog‘liq bo‘lgan kattaliklarga osongina o‘tkaziladi.

b parametri $b < 3m$ kichik bo‘lganda regulyarizatsiyalashni qaraylik. (10) dan $h\phi'^2$ ifodani hisoblasak va (13) ni e‘tiborga olsak

$$h(\phi) = \frac{b^2 f(\phi)}{2} \left[\frac{3m[4r^3 - 9mr^2 + 3b^2(m-r)]}{(r^2 - b^2)(r - 3m)^2} - 2 \right] \quad (14)$$

$f(\phi)$ funksiya (11) da berilgan. (9) dan esa $U(\phi)$ potensial quyidagiga teng bo‘ladi:

$$U(\phi) = -\frac{mb^2 f(\phi) b^2(3m+r) + r(-36m^2 + 21mr - 4r^2)}{2 r^4 (r^2 - b^2)(r - 3m)^2} \quad (15)$$

(11) dagi funksiya $r \rightarrow b$ da cheksizlikka intiladi, ya‘ni $x = 0$ da qora sakrashga va $r = 3m$ da nolga aylanadi. Shuning uchun skalyar-tenzor nazariyasi tasvirining to‘rtta alohida intervali mavjud:

$$x < x_0, \quad -x_0 < x < 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x > x_0 \quad (16)$$

bu yerda $x_0 = \sqrt{9m^2 - b^2}$.

1a-rasm

1b-rasm

Tahlil va natijalar. $h(\phi)$ va $U(\phi)$ funksiyalarining r radiusdan bog‘liq grafiklari keltirilgan (1a va 1b rasmlar). Bunda x bo‘yicha ham musbat, ham manfiy bir xil. Ko‘rinib turibdiki, qora sakrashni o‘z ichiga olgan metrika (7) ning manbasi fantom maydoni bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Turli xil statik sferik-simmetrik metrikani skalyar-tenzor nazariya tenglamalarining vakuumli yechimi (3) ga taqdim etish mumkinligini ko‘rsatdik. $A = \text{const} \cdot r^2$ bo‘lganda $F(\phi) = A'/2 - Ar'/2 = 0$ tenglikdan $f(\phi)$ ni aniqlab bo‘lmaydi. $F = 0$ ning radial koordinatasi x ning umumiy qiymatlari mavjud va bunday qiymatlar skalyar-tenzor nazariyasi tasavurini turli sohalarga ajratib turadi. Bundan tashqari, $f(\phi)$ nol yoki cheksiz bo‘lgan umumiy singulyarlikka ega. Yana bir umumiy fenomenon - $h(\phi)$ kinetik koeffitsienti manfiy bo‘lgan alohida sohalarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Taklif qilinayotgan skalyar-tenzor nazariyasi tasvirining kamchiligi shundaki, $F = 0$ bo‘lgan x ning ajratuvchi qiymatlari umuman o‘rganilayotgan fazo-vaqtning fizik jihatdan ajralib turadigan sirtlari bilan aniq bog‘liq emas. Shunga qaramay, ushbu skalyar-tenzor nazariyasi tasvirining xususiyatlari muhim va umumiy jihatdan foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A. Simpson and M. Visser, Black bounce to traversable wormhole, JCAP 02, 042 (2019).
2. E. Franzin, S. Liberati, J. Mazza, A. Simpson and M. Visser, Charged black-bounce spacetimes, JCAP 07, 036 (2021).
3. K. A. Bronnikov and S. G. Rubin. Black Holes, Cosmology, and Extra Dimensions (2nd edition, World Scientific, 2021).
4. P. G. Bergmann, Comments on the scalar-tensor theory, Int. J. Theor. Phys. 1, 25 (1968).
5. R. Wagoner, Scalar-tensor theory and gravitational waves, Phys. Rev. D 1, 3209 (1970).
6. K. Nordtvedt, Post-Newtonian metric for a general class of scalar-tensor gravitational theories and observational consequences, Astroph. J. 161, 1059 (1970).
7. Bronnikov, K.A., Badalov, K. & Ibadov, R. Arbitrary Static, Spherically Symmetric Space-Times as Solutions of Scalar-Tensor Gravity. *Gravit. Cosmol.* 29, 43–49 (2023). <https://doi.org/10.1134/S0202289323010036>